

БАДРУДДИН МУҲАММАД ИБН МАҲМУД АЛ КАРДАРИЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6377415>

Идрисов Абдурахман

Қорақалпоқ Давлат Университети тарих факультети магистри

Якубов Аҳмед

Ал Беруний мадрасаси мударриси

Аннотация: Ушбу мақолада Кардар ўлкасидан чиққан алломалардан бири Бадруддин Муҳаммад ибн Маҳмуд ал Кардарий ҳаёти ва ижоди ҳақида маълумот келтирилган.

Таянч сўзлар: Кардар, Кердер, Бадруддин Кардарий, Хоҳарзода, Ал Жавахирул манзумату фий усулид дийн, Шарҳул ҳийл аш шарифа, Шарҳу мушкилатил Қудурий

«Бадруддин Муҳаммад ибн Маҳмуд ибн Абдулкарим ал Кардарий. Бу киши «Хоҳарзода» номи билан танилган. Одатда қайсы бир уламнинг опасидан туғилган фарзанд илмда машҳур бўлса, шундай ном берилади. «Хохар» – опа, «зода» – туғилиш, мансуб бўлиш, яъни опасининг боласи, деган маънода. «Бадруддин Кардарий Шамсул аймма ал Кардарийнинг опасининг боласи»⁷. Туғилган йили маълум эмас.

«Ислом тарихида «Хоҳарзода» деп номланган иккита машҳур олим ўтган. Бири биз ҳозир айтаётганимиз Муҳаммад ибн Маҳмуд ал Кардарий. Иккинчиси Қози Ибн Собит Муҳаммад ибн Аҳмад ал Бухарийнинг опасининг боласи Муҳаммад ибн Ҳусайн ибн Муҳаммад ибн Ҳасан ал Бухарий, ҳижрий 483-йили вафот этган»⁸. «Булардан бошқа Хоҳарзодалар ҳам бўлган, лекин улар бу икки олимдек машҳур бўлмаган»⁹. Масалан, «Абдулҳамид ибн Абдурроҳман ибн Аҳмад ал Ийданий Абул Қосим Хоҳарзода, у қози Абул Ҳасан Алий ибн Ҳасан ад Дихқонийнинг опасининг боласи, у ҳижрий 494-йили вафот этган»¹⁰.

«Ал Кофияти шарҳи Баздавий» китобида у киши ҳақида бундай дейилган: «Усул ва фуруъ эгаси, маъқул ва масмуъларнинг кони, мавломыз Бадруддин Муҳаммад ибн Маҳмуд ибн Абдулкарим ал Фақийҳий, аш Шаҳнаўий, ал Кардарий»¹¹.

Муҳаммад ибн Маҳмуд ал Кардарий илмда ўз қаторидан олди бўлганлиги учун «Бадруддин» – диннинг бадри (ёрқин оyi) лақаби берилган.

Муҳаммад ибн Маҳмуд ал Кардарий Шамсулдин ал Кардарийнинг қўлида тарбия кўрган, ундан дарс олган.

Муҳаммад ибн Маҳмуд ал Кардарийнинг энг машҳур шогирди Абул Баракат ан Насафийдир. Абул Баракат ан Насафий олдин Муҳаммад ибн Абдуссаттар ал Кардарийда таълим олган, лекин Абул Баракат ан Насафий ёш пайтида Муҳаммад

⁷ الكتاب: شذرات الذهب في أخبار من ذهب المؤلف: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي، الناشر: دار ابن كثير، دمشق - بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ ١٧ ج ٤٤٢ ص

⁸ الكتاب: أسماء الكتب المؤلف: عبد اللطيف بن محمد بن مصطفى المتخلص بلطفي، الناشر: دار الفكر - دمشق الطبعة: الثالثة، ١٤٠٣ هـ ١٥٤ ص

⁹ الكتاب: الجواهر المضية في طبقات الحنفية المؤلف: عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفي ١ ج ٢٣٧ ص

¹⁰ الكتاب: الكتابب الاعلام الاخبار المؤلف: محمود بن يوسف الكفوي: ٢٥٦ ص

¹¹ الكتاب: الكافي شرح البيزودي المؤلف: الحسين بن علي بن حجاج بن علي، حسام الدين السيغناقي الناشر: مكتبة الرشد الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ عدد الأجزاء: ٥ ج ١٤٢ ص

ибн Абдуссаттар ал Кардарий вафот этган, бундан кейин биз ҳозир айтаётган олим – Муҳаммад ибн Маҳмуд ал Кардарийда таълимини давом эттирган.

«Абул Баракот ан Насафийнинг фикҳ бўйича «Канзуд дақоик», деган китоби ислом оламига машҳур. Шунингдек, тафсири бўйича «Мадорикут тэнзийл» китоби бор»¹². Бу китоб жуда кўп исломий ўқув юртларида дарслик сифатида ўқитилади.

Муҳаммад ибн Маҳмуд ал Кардарийнинг бир нечта асарлари бор, улар қуйидагича:

1. «Ал Жаваҳирул манзумату фий усулид дийн»¹³.
2. «Шарҳул ҳийл аш шарийа». Имом Хоссофийнинг китобига ёзган шарҳи¹⁴.
3. «Шарҳу мушкилатил Қудурий»¹⁵. Бул китоб ҳозирда чоп этилган, мадрасаларда ўқитилади.

Имом Шамсул аймма Кардарий даврида ҳам, Хоҳарзода Кардарий даврида ҳам дин душманлари уламоларни кадрсизландириш, мусулмонлар орасида адоват солиш учун кўп ҳаракатлар қилган. Шу даврда Абиў Ҳанифа раҳматуллоҳи алайҳга туҳмат, бўҳтон гаплар жуда кўпайиб кетган. Кардарий уламолари буларга қаршы қатъий равишда курашган ва мусулмонларнинг бирлигини сақлаб, фитналарнинг олдини олган. Қуйида Хоҳарзода Кардарийнинг бидъатчиларга қарата айтқан гапини келтирамиз, «Ал Жавҳаратул мудийяту фий табақотил ҳанафийя» китобида қуйидагилар келтирилган: «Агар сен Абу Ҳанифа ҳеч бир китоб ёзмаган», деп айтадиган бўлсан, унда бундай жавоб бераман: «Абу Ҳанифан раҳматуллоҳи алайҳнинг Калом илмига оид ёзган китоби йўқ деган гап Муътазилаларнинг гапи ва уларнинг даъволари. Уларнинг даъволаридан бири – Абу Ҳанифа аҳли Сунна вал Жамоанинг кўп қоидаларини очиқ-ойдин баёнлаб берган «Фикҳул Акбар» ва «Ал алим вал мутоаллим» китобларини Абу Ҳанифа раҳматуллоҳи алайҳи ёзмаган дейиши. Уларнинг даъволарича Абу Ҳанифа муътазила бўлган, бу китобларни эса Нуъман ибн Собит Абу Ҳанифа эмес, балки Абу Ҳанифа ал Бухорий ёзган, бу очиқ-ойдин хато гап. Мен бул икки китобда устозим Шамсул аймма ал Кардарийнинг ёзувларини кўрдим. Устозим бу китобларни Абу Ҳанифа Нуъмон ибн Собитга тегишли эканлигини ёзган. Олимларнинг кўпчилиги буни эътироф этади»¹⁶.

«Кашфул асрор» китобининг дебчасида Абдулазиз ибн Аҳмад ибн Муҳаммад ал Бухорий шундай деган: «Бу китобни (яъни Кашфул асрорни) аввалидан бошлаб «Асбобуш шароий» бобигача Муҳаммад ибн Абдуссаттар ал Кардарий ривоят қилган, қолганини Муҳаммад ибн Маҳмуд ал Кардарий ривоят қилган»¹⁷.

«Муҳаммад ибн Маҳмуд ибн Абдулкарим ал Кардарий Бухородаги Салх қишлоғида ҳижрий 651-йили Зул қаъда (милодий 1254-жылы, январь) оий аввалги

¹² الكتاب : ملاحق تراجم الفقهاء الموسوعة الفقهية

¹³ الكتاب: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين المؤلف: إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم البغدادي دار إحياء التراث العربي بيروت ج ٢ ص ١٢٥

¹⁴ الكتاب: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين المؤلف: إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم البغدادي دار إحياء التراث العربي بيروت ج ٢ ص ١٢٥

¹⁵ <https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/108072?locale=en>

¹⁶ الكتاب: الجواهر المضية في طبقات الحنفية المؤلف: عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفى

¹⁷ الكتاب: كشف الأسرار شرح أصول اليزدوي المؤلف: عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفى الناشر: دار الكتاب الإسلامي ج ٤ ص ٤٤

кунларида вафот этган»¹⁸. «Устози ва тоғаси Шамсул аймма Кардарийнинг ёнига»¹⁹ дафн этилган»²⁰.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдулхай ибн Аҳмад Ал Акрий, «Шазаротуз заҳаби фий ахбори ман заҳаб» Дарул Ибн Касир, Байрут, 1406 ҳ.
2. Абдуллатийф ибн Муҳаммад Балтафий «Асмаул кутуб» Дарул фикр, Дамашқ, 1403 ҳ
3. Абдулқодир ибн Муҳаммад Қураший «Жавҳаратул мудийя фий табақотил ҳанафийя», Дару ихёул кутубул арабия, Рияд, 1993.
4. Маҳмуд ибн Юсуф ал Кафавий «Катайбул аълам ал ахяр», қўлёзма китоб.
5. Ҳусайн ибн Алий Сифноқий «Ал Кофий шарҳил Базудий» Мактабатур рушд, 1422 ҳ.й.
6. Исмоил ибн Муҳаммад ал Бағдодий, «Ҳидаятул арифийн» Дару ихёут турос, Байрут, 2017-й.
7. Абдулазиз ибн Аҳмад Бухорий Ҳанафий «Кашфул асрор шарҳи усулил Баздаъий» Дарул китобул исломий, Байрут, 2007-й.

¹⁸ **الكتاب: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان المؤلف: بدر الدين العيني. الجواهر المضنية في طبقات الحنفية** ۱۴۳۷ھ ص ۴۳۷

¹⁹ Бухорога атрофидаги Сабзамун қабрстонида дафн этилган.

²⁰ **الكتاب: الجواهر المضنية في طبقات الحنفية المؤلف: عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، الناشر: مير محمد كتب خانة – كراتشي** ۲ ج ۱۳۱ ص